

FOSFOJIPS–KARBAMID–SU SİSTEMİ TEMELİNDE GÜBRE ÜRETİMİNDE TEKNOLOJİK PARAMETRELERİN OPTİMİZASYONU

A.U. Erkaev

Taşkent Kimya-Teknoloji Enstitüsü,
Profesör, Teknik Bilimler Doktoru

A.M. Reymov

Özbekistan Bilimler Akademisi Karakalpakistan
Bölümü Başkanı, Akademisyen

B.M. Jalgasbaev

Berdak Adındaki Karakalpak Devlet Üniversitesi,
Yüksek Lisans Öğrencisi

G.S. Mambetkarimova

Berdak Adındaki Karakalpak Devlet Üniversitesi,
Doktora Öğrencisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20150337>

ARTICLE INFO

Received: 07th May 2026

Accepted: 09th May 2026

Online: 11th May 2026

KEYWORDS

Elde edilen sonuçlar (Tablo 1) incelendiğinde, bileşen oranlarının değişiminin sistemin fizikokimyasal özellikleri üzerinde belirleyici rol oynadığı tespit edilmiştir

ABSTRACT

Bu çalışmada fosfojips–karbamid–su sistemi temelinde yüksek verimli gübre elde etme sürecinin temel teknolojik parametreleri sistematik olarak incelenmiş ve optimize edilmiştir. Deneysel çalışmalar 36 farklı numune üzerinde gerçekleştirilmiş olup, fosfojips:karbamid:su oranı, pH ortamı, süspansiyon yoğunluğu (ρ), sıcaklık (20–90°C) ve reaksiyon süresi (60–180 dakika) değişken parametreler olarak ele alınmıştır.

Bu çalışmada fosfojips–karbamid–su sistemi temelinde yüksek verimli gübre elde etme sürecinin temel teknolojik parametreleri sistematik olarak incelenmiş ve optimize edilmiştir. Deneysel çalışmalar 36 farklı numune üzerinde gerçekleştirilmiş olup, fosfojips:karbamid:su oranı, pH ortamı, süspansiyon yoğunluğu (ρ), sıcaklık (20–90°C) ve reaksiyon süresi (60–180 dakika) değişken parametreler olarak ele alınmıştır.

Elde edilen sonuçlar (Tablo 1) incelendiğinde, bileşen oranlarının değişiminin sistemin fizikokimyasal özellikleri üzerinde belirleyici rol oynadığı tespit edilmiştir. Karbamid miktarının artması ile birlikte ortamın pH değerinde artış eğilimi gözlenmiş, bu durum CaO'nun suda çözünebilir fraksiyonunun artmasına ve dolayısıyla gübrenin agronomik etkinliğinin yükselmesine katkı sağlamıştır. Aynı zamanda, süspansiyon yoğunluğunun değişimi reaksiyon ortamında kütle transfer süreçlerini etkileyerek nihai ürünün homojenliğini ve kalite göstergelerini belirlemiştir.

Reaksiyon süresinin 60 dakikadan 180 dakikaya kadar uzatılması, CaO ve SO₃'ün toplam miktarlarında artışa yol açmış olup, bu durum sistemde kimyasal dönüşümlerin daha derin gerçekleştiğini göstermektedir. Sıcaklık faktörünün etkisi incelendiğinde ise 40–90°C aralığında bazı numunelerde çözünür besin elementlerinin maksimum değerlere ulaştığı, ancak aşırı yüksek sıcaklıklarda sistem dengesinin değişebileceği belirlenmiştir.

Parametreler arasındaki karşılıklı etkileşim analizi, pH ile CaO ve SO₃'ün hem toplam hem de suda çözünebilen formları arasında pozitif korelasyon bulunduğunu ortaya koymuştur. Özellikle 80:20:100, 60:40:100 ve 40:60:100 bileşen oranlarında gerçekleştirilen deneyler, diğer koşullara kıyasla daha yüksek verimlilik ve daha iyi kalite göstergeleri sağlamıştır.

Sonuç olarak, fosfojips-karbamid-su sisteminde optimum teknolojik parametrelerin seçimi ile yüksek verimli, agronomik açıdan etkin ve ekonomik gübre elde etmenin mümkün olduğu bilimsel olarak temellendirilmiştir. Bu çalışma, endüstriyel ölçekte uygulanabilir, çevre dostu ve kaynak tasarrufuna yönelik yeni nesil gübre üretim teknolojilerinin geliştirilmesi açısından önemli bir bilimsel altyapı sunmaktadır.

Anahtar kelimeler:

fosfojips, karbamid, gübre üretimi, optimizasyon, CaO, SO₃, pH, yoğunluk, kimyasal teknoloji

Kaynaklar:

- Erkaev, A. U. (2018). Kimyoviy texnologiya asoslari. Toshkent: Fan va texnologiya.
- Abduraxmonov, A. A. (2016). Mineral o'g'itlar texnologiyasi. Toshkent: O'qituvchi.
- Yusupov, S. M. (2019). Fosfogipsni qayta ishlash va undan samarali foydalanish istiqbollari. Kimyo va kimyoviy texnologiya jurnali, 3(2), 45-52.
- Karimov, B. R. (2017). Kompleks o'g'itlar ishlab chiqarish texnologiyasi. Toshkent: Fan.
- Mambetkarimova, G. S. (2023). Fosfogips asosida o'g'it olish texnologiyasini takomillashtirish. QDU ilmiy axborotnomasi, 1(4), 88-93